

शोधरूपरेखा का प्रारूप

डॉ. निहाल सिंह

सहायक आचार्य, संस्कृत महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
भरतपुर (राज.)

Corresponding author. डॉ. निहाल सिंह

Email - nihal.imalia@gmail.com

शोधसार

मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह अपने आस-पास घटित होने वाली विभिन्न सूक्ष्म अथवा स्थूल घटनाओं को बड़े ही ध्यान से देखता है। देखते-देखते ही मनुष्य अमुक घटना से ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न के उत्तर को ढूँढने में प्रवृत्त हो जाता है। एक सामान्य से उद्भरण से समझते हैं — एक मनुष्य जो कि हमेशा की तरह अपनी चर्या के अनुसार अपने दैनिक अथवा नित्यप्रति के कर्मों को करने में प्रवृत्त रहता है। एक विशेष काल के अन्तराल के बाद वह महसूस करता है कि कुछ न कुछ अभूतपूर्व स्थिति सी हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती है। इसके कारण पर दृष्टिपात करने लगता है, कोशिश करता है कि घटना की पुनरावृत्ति नहीं होवे इस हेतु इस के कारणों व प्रभावशाली कारकों को समझा जाकर निवारण का प्रयास किया जावे। जाना जावे कि इसका मूल कहां और कब से है?

संस्कृत के प्रसिद्ध सांख्य विद्वान् ईश्वरकृष्ण द्वारा अपने ग्रन्थ सांख्यकारिका में इसी प्रकार का चिन्तन करते हुए लिखा गया है कि

दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ।

दृष्टे चापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोभावात्।^१

दुःख लोकजीवन का कटुसत्य है, दुःख एवं जीवन की सत्ता को भी नहीं भुलाया जा सकता। त्रिविध दुःखों के द्वारा पीड़ित होते रहने से उनके निवारक हेतु के विषय में व्यक्तियों की जिज्ञासा होती है।

यही बात शोध के विषय में है, जो कुछ हमें दिख रहा है उसके मूल कारण एवं विभिन्न परिवर्तनकारी कारकों का परिशीलन किया गया है। परिशीलनोपरान्त जो निष्कर्ष एवं निवारण के उपाय निकल कर जगत् के सम्मुख उपस्थित होते हैं, वही शोध है। शोध के लिए सर्वप्रथम शोध का प्रारूप तैयार किया जाना आवश्यक होता है। शोधप्रारूप किसी गन्तव्य की ओर जाने के मूल रास्ते के समान होता है। प्रारूप में शोधार्थी अपने शोध के निष्कर्ष तक पहुंचने वाले विभिन्न सोपानों का वर्णन करता है। उन्हीं सोपानों पर चलते हुए वह अपने शोध को सम्पूर्णता की ओर ले जाता है।

उक्त परिशीलन—सोपानों को प्रस्तुत कर एक नवीन शोधमार्ग तैयार करने के तरीके या विधि को स्पष्ट करना ही इस शोधपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही विभिन्न शोधप्रविधियों को प्रस्तुत करना ही शोधपत्र का प्रतिपाद्य है।

संकेतशब्द

शोधप्रविधियां, शोधप्रारूप, संस्कृत शोध के आधारतत्त्व, शोधार्थी के शोधरूपरेखा, पीएच.डी. से पूर्व सिनॉप्सिस, शोधसारांश तैयार कैसे करें, शोधकार्य में सहायकतत्त्व, शोधसामग्री संकलन का स्रोत, शोधप्रबंध की पृष्ठभूमि, शोधप्रबंध शीर्षक का महत्व, विषय चयन का औचित्य, शोधप्रबंध का क्षेत्र शोधरूपरेखा का प्रारूप।

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम्।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।^१

यजुर्वेद के ईशावास्योपनिषद् के इस मन्त्र के अनुसार शोधार्थी अज्ञानावृत्त मूल ज्ञानतत्त्व को खोजकर इस दृष्ट जगत् के सम्मुख उपस्थापित करता है। इस ज्ञान तत्त्व के युगानुरूप मूल्यांकन को ही 'Research' अनुसन्धान, अन्वेषण एवं खोज आदि शब्दों के रूप में जानते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ 'शोध' माना जाता है, जो किसी विशिष्ट अछूते तत्त्व को जन-सामान्य के सम्मुख उभार कर रखे। व्यापक अर्थ में अध्ययनपूर्वक की गई खोज अथवा परीक्षण,

विशेषतः आलोचनात्मक या समीक्षात्मक व्यापक अन्वेषण अथवा प्रयोग परीक्षण, जिसका उद्देश्य नवीन तथ्यों का उद्घाटन तथा प्रचलित भ्रान्तियों का निवारण करना रहा हो। स्वीकृत निष्कर्षों या सिद्धान्तों का पुनरीक्षण एवं विधिपूर्वक गहन चिन्तन और गवेषणा का परिणाम ही शोध है। शोध से व्यक्तित्व-विकास के साथ-साथ ही सकल समाज

का भी उत्थान होता है और उम्मीद की जाती है कि समाज का प्रत्येक वर्ग शोध से लाभान्वित होगा। 'रेडमैन और मोरी' के अनुसार 'नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं'^२।

जिस दृश्य जगत् को हम सदैव देखते रहते हैं अथवा उसके विषय में सुनते रहते हैं जिसमें विचरण करते हैं वह वस्तुतः है क्या? अधिकांश लोग जिस वस्तु को जैसी देखते हैं वैसी ही मान लेते हैं। परन्तु उसके निरन्तर परिवर्तनशील रूप की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है तो अन्तःकरण में प्रश्न उठता है कि इस परिवर्तन या नये स्वरूप का कारण क्या है? नवीन वस्तुओं को सम्मिलित करते हुए पुरानी विषयवस्तु तथा सिद्धांतों की समालोचनात्मक जानकारी प्रस्तुत करते हुए किसी नई ज्ञान परंपरा का निर्माण करने हेतु आलोच्य सामग्री का संभावित, सुव्यवस्थित एवं समुचित सत्यापन ही शोध-प्रबंध का आवश्यक धर्म है। वस्तुतः शोधप्रबन्ध में तीन गुणों को आवश्यक माना जाता है — नवीन अर्थात् अज्ञात तथ्यों की खोज अथवा ज्ञात तथ्यों या सिद्धान्तों का नवीन दृष्टि से आख्यान, आलोचनात्मक परीक्षण तथा ठोस निर्णय एवं साहित्यिक दृष्टि से सन्तोषप्रद उपस्थापन शैली।

किसी भी विश्वविद्यालय की निर्धारित योग्यता एवं शर्तों को पूर्ण करते हुए शोधार्थी जब अपने नवीन ज्ञान को समाज के लिए परोसने के दृष्टिकोण से शोधप्रबंध रूप में निर्धारित अवधि में किसी मार्गदर्शक विद्वान् के निर्देशन में प्रस्तुत करता है। विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय के विशेषज्ञों से शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोधप्रबन्ध का परीक्षण कराया जाता है। परीक्षा में सफल शोधप्रबन्ध लेखन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा शोधार्थी को पीएच.डी. अथवा एम.फिल की डिग्री दी जाती है।

शोध या शोधप्रबंध पर कार्य करने से पहले शोधविद्या का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए तब उसके स्वरूप का खाका तैयार किया जाता है। तैयार खाका या योजना के अनुरूप ही शोधप्रबंध की प्रवृत्ति अग्रसर होती है। यह सिनॉप्सिस लगभग ८-१० पृष्ठ के आकार की हो सकती है। शोधक्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व अपनी समस्या, सवालों तथा मन में उठ रहीं विभिन्न जिज्ञासाओं व उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए। अपने शोधविषय से सम्बन्धित कुछ शोधप्रश्नों की एक सूची तैयार करनी चाहिए जिनके उत्तर शोधप्रबन्ध की समाप्ति तक किसी न किसी रूप में पाठकों के समक्ष उत्तरित हो जाएं। शोधरूपरेखा के निर्माण करने हेतु अग्रलिखित कुछ महत्वपूर्ण संभाव्य बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना उचित होता है —

१. शोधप्रबंध की पृष्ठभूमि

सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि अनुसन्धाता ने जिस क्षेत्र में अथवा जिस

विषय पर शोधकार्य करने का मानस बनाया है उस की पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि से तात्पर्य अनुसन्धाता द्वारा चुने गए शोध शीर्षक या विषय के इर्द-गिर्द और कौनसी विषय वस्तु या सामग्री रही जिससे शोधप्रबंध प्रभावित होगा। सरल शब्दों में कहें तो शोधशीर्षक का कुटुंब, खानदान एवं समीपस्थ रिश्तेदारों की पहचान करना ही शोधप्रबंध की पृष्ठभूमि कहलाता है। इसके अंतर्गत विषयोद्गम क्षेत्र पर प्रकाश डालना होता है।

२. विषय चयन का औचित्य

सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते।

शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः संप्रयोजनः॥

मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति होती है कि वह अपने आसपास घटित हो रही विभिन्न घटनाओं को देखकर उनके घटित होने के कारण व परिस्थितियों पर ध्यान देकर चिंतन-मनन करता रहता है। पुनः उसी प्रकृति की घटना घटित हो तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को उद्घाटित कर समाज के समक्ष जागरूकता के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है।

उक्तानुसार ही शोधार्थी को विषय-चयन करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर ही जब कोई समस्या आती है तो उसके निदानार्थ कुछ सावधानियां या एहतियातों को एकत्रित कर व्यवस्थित स्वरूप में क्रमबद्ध करना ही विषय-चयन का औचित्य होता है। इस सम्बन्ध में कहा भी जाता है कि

प्रयोजनमनुद्दिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते।^३

अर्थात् बिना उद्देश्य तो कोई मंदबुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है।

मन-मस्तिष्क में जिस बिंदु, तथ्य या विषय पर आलोड़न-विलोडन चल रहा हो, कोई समस्या मन में बैठ अनुसंधाता को कचोट रही हो और शोधार्थी को उसके समाधान की कोई उचित संभावना प्रबुद्ध हो रही हो और उस विषय पर कोई विशेष शोध भी नहीं हो पाए हों, ऐसे विषय का शोधार्थी को चयन करना चाहिए और क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित स्वरूप में विश्लेषण करते हुए प्राप्त परिणामों व निष्कर्षों को अपने अनुसार प्रस्तुत कर समाज को एक नई दिशा दिलाने में कामयाब हो सके, ऐसे विषय का चयन किया जाना चाहिए। चुने हुए विषय के सभी पहलुओं का सर्वेक्षण एवं गवेषणात्मक ज्ञान विद्वत्समाज के सम्मुख उभर कर आए जो वास्तविक रूप से समाज के लिए एक अद्भुत एवं अमूल्य निधि बने। शोध विषय चयन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए

—

- विषय ऐसा हो, जिसमें पुनः कुछ नया किया जा सके।
- विषयचयन शोधार्थी की रुचि के अनुसार किया जावे।
- विषयचयन कर विषय—विशेषज्ञ विद्वानों से विमर्श कर लेना चाहिए।
- महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पूर्व के शोधार्थियों द्वारा किए गए शोध प्रबंधों का पुनः पुनः अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे मानस में एक दृष्टिकोण तैयार हो सके।
- ऐसा शोधविषय चयन किया जाए जिसकी भविष्य में समाज के लिए कोई न कोई उपादेयता हो।
- पूर्व में किसी शोधार्थी द्वारा उसी समान शीर्षक पर शोधकार्य नहीं किया गया हो, ऐसे विषय का चयन किया जाना चाहिए।
- विषय चयन के समय ही विचार कर लेना चाहिए कि शोधविषय से संबंधित सामग्री उपलब्ध हो सकेगी अथवा नहीं?
- चुना गया विषय पिष्ट—पेषण न होकर मौलिक विषय हो, और शोधप्रबंध लिखते समय हमारी मौलिकता उस पर अपनी छाप छोड़ जाए। ऐसा करने से शोधार्थी को आत्मसंतोष भी अनुभूत होगा।

३. शोधप्रबंध शीर्षक का महत्व व सार्थकता

शोधार्थी को शोधप्रबंध के शीर्षक का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए —

- चुने गए शीर्षक पर पहले कोई शोधकार्य नहीं हुआ हो।
- शोधार्थी द्वारा निश्चित किए गए शीर्षक को पढ़ते ही संबंधित शोधप्रबंध के ज्ञान का एक आकलन हो सके कि इस में अमुक वर्णन किया गया होगा।
- शीर्षक चुनते समय समाज को उसकी क्या उपादेयता होगी? इस विषय पर भी चिंतन करना चाहिए।
- शीर्षक चित्ताकर्षक, प्रभावशाली एवं सार्थक हो।

४. शोधप्रबंध से संबंधित क्षेत्र में किए गए शोध कार्य

शोध की परम्परा प्राचीन समय से ही प्रचलन में है। प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छन्द रूप से चिंतन—मनन करता ही रहता है। कुछ चिंतक तो अपने मनन को कागज—कलम के अधीन कर देते हैं तो कुछ चिंतन—मनन के बाद आत्मिक

संतोष से ही संतुष्ट हो कर अपनी जिज्ञासा की निवृत्ति कर लेते हैं। शोधार्थी को चाहिए कि पुरातन समय से वर्तमान तक किन—किन विद्वानों द्वारा किन—किन विषयों पर कोई कार्य किया गया। जो शोधार्थी द्वारा चुने गए शीर्षक से पूर्णतया साम्य तो नहीं रखता। आंशिक साम्य क्षम्य होता है।

ऐसे ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारों की न्यून अथवा अधिक जैसी भी सामग्री प्राप्त हो उसे सूचीबद्ध कर अपने शोधप्रबंध में स्थान देकर उन पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए शोध कार्य से संबद्धता का दिग्दर्शन कराना चाहिए। अन्य शोधकर्ताओं के द्वारा विभिन्न विषयों व उनके विभिन्न पहलुओं पर किए गए मानसिक आलोडन—विलोडन को अपने शोधप्रबंध में संदर्भ सहित स्थान दिया जाना चाहिए।

५. शोधप्रबंध का क्षेत्र

शोधार्थी द्वारा स्वयं चुने गए शोधकार्य के क्षेत्र को भी पहले ही दर्शाए जाना चाहिए कि शोधप्रबंध में अमुक—अमुक क्षेत्रों को स्पर्श किया जाएगा। शोधक्षेत्र में संबंधित साहित्य हो सकता है, ऐतिहासिक घटनाएं हो सकती हैं, ऐतिहासिक शिलालेख, अभिलेख या उत्कीर्णन हो सकते हैं, शोधकार्य से संबंधित कम या ज्यादा मेल खा रहे पूर्वकृत प्रयोग, सिद्धांत, प्रकाशन, गजेटियर, रिपोर्ट, सर्वे, निर्णय आदि अन्य सामग्री भी हो सकती है। उक्त प्रकार के क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र अथवा अधिक क्षेत्रों की सहायता एवं मार्गदर्शन की मदद से भी शोधकार्य को गति मिलती है।

६. सामग्री संकलन

अपने शोधविषयानुसार शोधार्थी द्वारा शोधसामग्री का संकलन किया जाना चाहिए। शोधसामग्री मौलिक या अनूदित हो सकती है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित स्रोतों से भी सामग्री का संकलन किया जा सकता है —

- अ) पूर्वप्रकाशित ग्रन्थों से सामग्रीसंकलन — शोधार्थी द्वारा चुने गये विषय से सम्बन्धित पूर्व में किये गये शोधकार्यों के प्रकाशित ग्रन्थों से यथोचित सन्दर्भ देते हुए सामग्री संकलित की जानी चाहिए।
- ब) अप्रकाशित ग्रन्थों से सामग्रीसंकलन — हस्तलिखित अथवा प्राचीन ताड़पत्रों पर लिखित सामग्री जिसका कि प्रकाशन न हो पाया हो परन्तु शोधार्थी के विषय से सम्बन्धित सामग्री यदि प्राप्त होती है तो सन्दर्भ देते हुए उस स्रोत से भी सामग्री संकलन किया जा सकता है।
- स) परिवेदन या रिपोर्ट से सामग्रीसंकलन — राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा

समय—समय पर तत्कालीन प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती हैं। यदि इन रिपोर्ट में विषय से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध हो तो इन्हें भी अपने शोध में सम्मिलित किया जाना चाहिए। सामग्री जिस स्रोत से ग्रहण की गई है उस रिपोर्ट के प्रकाशन करने वाली संस्था, प्रकाशनवर्ष इत्यादि का उल्लेख शोधकार्य में करते हुए इनकी सूची सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में भी किया जाना उचित होता है।

- द) गजेटियर से सामग्रीसंकलन — प्राचीन काल में विभिन्न रियासतों व राज्यों की सूचनाओं पर प्रकाश डालने हेतु गजेटियर्स का प्रकाशन कराया जाता था। इन गजेटियर्स में यदि विषय से सम्बन्धित सामग्री है तो उनका उल्लेख किया जाना चाहिए।
- य) प्रकाशित पत्रिकाओं से सामग्री संकलन — विभिन्न प्रकाशित मासिक, त्रैमासिक, षण्णमासिक एवं वार्षिक पत्रिकाओं में प्रकाशित पाठ्यसामग्री भी शोधकार्य में उपयोगी हो सकती है। पत्रिका के अंक एवं प्रकाशन वर्ष का उल्लेख करते हुए अपने शोधविषय का सम्बन्ध स्थापित करते हुए सामग्री संकलित की जानी चाहिए।
- र) आप्तव्यक्तियों के साक्षात्कार से सामग्री संकलन — **आप्तवाक्यं शब्दः — आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः।^५** अर्थात् यथार्थ का उपदेश करने वाले पुरुषों से की गई भेंट या बातचीत के आधार पर अपने विषय से सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों को अपने शोधकार्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। आप्तपुरुष के परिचय देने के साथ विभिन्न बातों को अपने शोध में उल्लिखित करना चाहिए।

७. अध्याय व्यवस्था अथवा अध्याय विभाजन

शोधार्थी द्वारा शोध सामग्री एवं विषय वस्तु की व्यापकता एवं उसके गाम्भीर्य के अनुसार शोधप्रबन्ध को समुचित अध्यायों में विभक्त किया जावे। अध्याय विभाजन की योजना अपने शोध सारांश (सिनाॅप्सिस) में पूर्व में ही दर्शाया जाना चाहिए। ५ से ७ अध्यायों में पाठ्य सामग्री को विभाजित किया जा सकता है। इस तरह संपूर्ण शोधप्रबन्ध की सुव्यवस्थित संघटना हो सकेगी। अध्यायानुसार शोधसामग्री विभक्त कर प्रस्तुत कराई जानी चाहिए।

८. उपसंहार

शोधप्रबन्ध के समस्त अध्यायों के समेकित सार को प्रस्तुत करते हुए एवं जिस जिज्ञासा को ध्यान में रखकर शोधप्रबन्ध लेखन

का प्रारंभ किया गया था उस जिज्ञासा की निवृत्ति एवं निदान उपसंहार में दर्शाया जाता है। अपने कथ्य की अत्युत्तम रीति से प्रस्तुति की इतिश्री ही उपसंहार कहलाती है। शोधार्थी के मन—मस्तिष्क में उठे प्रश्नों के उत्तर उपसंहार तक आते—आते किसी न किसी रूप में प्राप्त हो ही जाते हैं। इस स्तर पर शोधार्थी के अंतःकरण की विचारधारा शोधप्रबन्ध के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर दिखाई देने लगे ऐसी कुशलता से विषयवस्तु की प्रस्तुति किया जाना एक सफल प्रयास माना जाता है।

९. संदर्भ ग्रंथ सूची

शोधप्रबन्ध की संपूर्णता पर शोधप्रबन्ध लेखन में काम आने वाली सभी सहायक सामग्री के स्रोत अर्थात् ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की जाती है। संदर्भग्रंथसूची को भी उनकी श्रेणी के अनुसार विभाजन कर प्रस्तुत किया जाता है। सूचीक्रम में प्रथमतः पत्र—पत्रिकाओं/जर्नलों की सूची हो जिसमें पत्रिका या जनरल की प्रकृति, प्रकाशन, स्थान, वर्ष तथा अंक की सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए। द्वितीय सूची में इंटरनेट के माध्यम से ली गई समस्त सूचनाओं को उनकी वेबसाइट के यूआरएल का लिंक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तृतीय सूची में लिखित/प्रकाशित ग्रंथों की सूची प्रस्तुत की जावे जिसमें लेखक, प्रकाशक, प्रकाशन, वर्ष एवं स्थान प्रदर्शित हो।

इस तरह किसी भी शोधप्रबन्ध के लिए एक अच्छी शोधरूपरेखा तैयार की जाती है। इस रूपरेखा के अनुसार ही शोधकार्य आगे बढ़ता चला जाता है। आवश्यकता पडने पर रूपरेखा से भिन्न प्रकार से भी कुछ कार्य किया जा सकता है।

1. सांख्यकारिका - 1
2. ईशावास्योपनिषद् 15
3. द रोमांस अफ रिसर्व
4. साहित्यदर्पण
5. तर्कभाषा में प्रमाणविवेचन पृ.सं. 122 श्रीनिवासपास्त्री, साहित्यभण्डार, मेरठ